

ESPAÇO ABERTO

Memórias Póstumas de Alan Villas Boas: Entre a Letra da Lei e a Alma Humana

Publicado em 03.12.2025 às 18:12

Autor: Alan Duarte Villas Boas

Data de produção: 22/10/2025

Os artigos postados neste canal são apresentados por associadas e associados e refletem visões, análises e opiniões pessoais, não correspondendo, necessariamente, ao posicionamento da AASP.

I. Introdução

Se espera que este pobre advogado escreva em *juridiquês*, com citações legais, termos em latim e reverência à toga, terá isso. Mas não por vaidade. Por necessidade. Ironia machadiana.

Eis o ponto: não sou ninguém. Talvez por isso escrevo estas saudosas memórias póstumas. Mas calma: não sou um defunto escritor, sou um escritor defunto.

É doce brincar com as palavras e, delas, extrair vida, não a vida arrancada, mas a vida criada. Essa forma de escrever não me pertence; é herança. De Machado de Assis, Erico Verissimo, Jorge Amado. De quem escreve a alma humana com bis

Posso te ajudar?

Porque eles entendem o que o Direito tenta regular: a alma humana.

Apesar de suas tentativas burocráticas e códigos endurecidos, o Direito ainda é, por sorte ou teimosia, matéria de humanas.

II – A Importância da Literatura Jurídica

E se, no primeiro ano da faculdade de Direito, só houvesse Literatura?

Decorar o Código Civil, seguir um rito processual, qualquer um pode fazer. Mas ler ao ler o livro “*Olhai Os Lírios do Campos*”, e chorar, ao ler a Carta de Olivia para Eugenio, nos ensina que ser advogado exige mais: sensibilidade, estudo e, sobretudo, respeito.

E essa é a palavra-chave: respeito.

Por que adotei essa doutrina literária nos meus processos?

Porque o cliente é humano. O juiz, mesmo encarnando o Estado, também é humano.

Ironia machadiana: temos um sistema jurídico que exige que o miserável *prove* sua miséria.

Exemplo? A justiça gratuita.

O juiz não concede de ofício. Apenas concede, se houver requerimento formal, declaração de hipossuficiência, extrato bancário e até um pouco de humilhação.

Por quê? Não sei. Apenas junto os documentos. Para proteger o cliente da frieza do rito.

Penso.

O que farei?

A lei, o juiz já sabem.

Cabe ao advogado mostrar o ser humano por trás do processo. E isso não se faz com CTRL+C e CTRL+V. Isso se faz com literatura, com leitura, com escrita, com a humildade de saber que nunca serei um Machado de Assis, mas ao menos podemos tentar honrar a toga com a pena.

Alan Duarte Villas Boas

Minibio: Advogado com atuação em Direito Civil e de Família. Pós-graduado em Direito das Sucessões e Direito Processual Civil. Autor de TCC sobre Nietzsche e o Direito, orientado por Edgar Solano (Univap), com banca de Luiz Carlos Andrade de Aquino.

Espaço Aberto

ESPAÇO ABERTO

Compartilhe:

Leia também:

ESPAÇO ABERTO

Locação por plataformas digitais em condomínios residenciais: limites entre o direito de propriedade e o interesse coletivo

ESPAÇO ABERTO

A crise de identidade do judiciário

ESPAÇO ABERTO

A Responsabilidade Civil diante da Capacidade da Inteligência Artificial de Replicar Identidades Humanas: Deepfakes, Avatares e Clonagem de Voz

ESPAÇO ABERTO

Dois pesos, duas medidas: a dualidade da inteligência artificial no cenário jurídico brasileiro

Telefones e Endereços

Sobre a AASP

Produtos & Serviços

Cultural

Memórias Póstumas de Alan Villas Boas

Aplicativo AASP Agilidade no seu dia a dia

[Política de Privacidade](#)

[Mapa do Site](#)

VIA GREEN PROGRAM
GESTÃO AMBIENTAL

AASP tem compromisso
com o futuro sustentável!

